

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOIIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'YIY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Нарзуллаева Фариза Акмалевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
TIJORAT BANKLARIDA ICHKI VA TASHQI AUDITNING NAZARIY ASOSLARI	76
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Quvondiqov Shohboz Normamat o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH MEKANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek “O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI” AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILYI KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi O'ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZM VA TIBBIY XIZMATLAR TIZIMINING MAZMUNI	137
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi FOYDA SOLIG'INING BANKLAR MOLIYAVIY HOLATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	141
Maxmudov Omon To'xtayevich RAQAMLI INFRATUZILMA TUSHUNCHASI, TARKIBI VA IQTISODIY MAZMUNI.....	147
Pardayev Orifjon Charshamiyevich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	152
Omonova Zarina Xudoymurodovna RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (Shartli “suv ta'minot servis” AJ misolida).....	160
Doniyorova M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	164
Komilova Shaxnoza Komiljon qizi SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XODIMNING QIYMAT YARATISH DARAJASINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODEL (EVC1)	169
Xaydarova Malika Shokirjon qizi ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ	174
Нодира Илхамовна Саидахмедова Жамолiddин Ярашевич Нуриллаев THE RELATIONSHIP BETWEEN FRUGALITY AND INNOVATION: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PERSPECTIVES.....	181
Allaberganov Zakir Gaibovich Alimova Guzal Abdukhakimovna BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODEL.....	188
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	

AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	196
Xamroyev Anvar Ashurovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTI ISHLAYDIGAN BIZNES SUBYEKTLARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH	202
Ismaylov Kuvatbay Sarsenbayevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHDA FISKAL INSTRUMENTLARNING NAZARIY-IQTISODIY ASOSLARI	206
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI VA ULARNI BOSHQARISH	212
Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODELINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	217
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING IQTISODIY MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	226
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
EKOLOGIK GLOBALLASHUV SHAROITIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI.....	231
Nurmatov Samandar G'ayratovich	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALAR (FDI)NING ROLI VA UNI RAG'BATLANTIRISH OMILLARI	238
Bau Long	
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	244
Axrarova Shodiyxon Ja'farxon kizi	
PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING KOMPLEKS USLUBIYATI	247
Djurayev Davlat Djonibekovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDITLASH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY AMALIYOTDAGI HOLATI TAHLILI	250
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
SOLIQ QARZDORLIGINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY SUBYEKTLAR MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	256
Payziyev Hamid Orziqulovich	
PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	260
A.A. Ismailov	
O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRI	266
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATI — MILLIY IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHNING ASOSIY INSTRUMENTI SIFATIDA.....	272
A.A. Ismailov	
ETNOGRAFIK RESURSLARDAN FOYDALANISHNING STRATEGIK BOSHQARUV TAMOYILLARI ASOSIDA TURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH	278
Axmedov Ikrom Akramovich	
O'ZBEKISTON TASHKILOTLARIDA UCHRAYDIGAN BOSHQARUV MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	285
Abiyev Jahongir Ne'matovich	
XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNING NAZARIY MODEL VA ILMIY YONDASHUVLARI.....	290
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	

O'ZBEKISTONDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH: RSI INDEKSI ASOSIDA ILMIY TAHLIL.....	294
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY QIMMATLI QOG'OZLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	300
Hakimov Ikrom Izzatillo o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA STRATEGIK ISLOHOTLARNING AHAMIYATI.....	305
Amanov Akram Mirzayevich	
FOND BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI INVESTITSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	310
Vasiyev Alisher Samiyevich	
O'ZBEKISTONDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH JARAYONINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI TAHLILI.....	316
Atakulov Askad Raimkulovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 KONSEPSIYASINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI.....	322
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕННЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	326
Tojievа Dильфуза Бобомуратовна	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLAR MARKETINGIDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	334
Baltabayev Hurrambek To'liqinovich	
METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOYIY NATIJALARI.....	341
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTIDA SANOAT TARMOG'INING ROLINI STATISTIK O'RGANISH.....	354
To'rayeva Zilola Turg'unovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA BANKLAR: BIZNES TAHLILI VA STRATEGIK USTUNLIK MEXANIZMLARI.....	361
Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Ibragimova Iroda Rashid qizi	
To'lovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
QQS, FOYDA VA DAROMAD SOLIG'I STAVKALARINING BARQARORLIGI.....	367
Aripova Aziza Alisherovna	
YER VA SUV RESURLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	372
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SIRKULAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING INTEGRASION MODEL VA BAHOLASH INDIKATORLARI.....	378
Yuldashev Shuxrat Ganiyevich	
O'ZBEKISTON KICHIK VA O'RTA KORXONALARI ORASIDA EKO-MARKETING TO'SIQLARI.....	383
Gulsara Ostonaqulova	
Erkinova Shoxista Bekzod qizi	
YAXSHI KORPORATIV BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI.....	394
Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIY TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	399
Qutlimurotov Fayzullo Sa'dulayevich	

VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida).....	406
Avazova Nafisa Namazovna O'ZBEKISTONDA SERVIS IQTISODIYOTI: XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA TENDENSIYALARI	410
Sattarova Nargiz Toxirovna HUDUDIIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA GASTRONOMIK TURIZMNING AHAMIYATI.....	414
Nurullayeva Malika Samadjon qizi ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КАК МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ «ЗАГАРА-НОН»).....	420
Сапарбаева Мавлюда Толыбаевна AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYASINI SAMARALI TASHKIL ETISH VA INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH.....	427
Kurashev Sobir Saidmurod o'g'li GENERATIV SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA ELEKTRON SAVDO XIZMATLARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	433
Shavqiyev Erkin Danayeva Zulhumor Abdusodiq qizi РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	439
Абдурахимова Дилора Каримовна	

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Абдурахимова Дилора Каримовна

Ташкентский государственный экономический университет, доцент, DSc

E-mail: abdurahimovadilora10@gmail.com

ORCID: 0000-0003-1588-2686

АННОТАЦИЯ: Современные тенденции развития банковской системы Узбекистана в условиях цифровой трансформации экономики исследованы на основе данных Центрального банка Республики Узбекистан, международных финансовых организаций и годовых отчётов коммерческих банков. Проведён анализ динамики ключевых показателей банковского сектора, включая активы, кредиты, депозиты и цифровые банковские услуги. Особое внимание уделено влиянию цифровизации на эффективность банковской деятельности и расширение доступа населения к финансовым услугам. Результаты исследования свидетельствуют о том, что банковская система Узбекистана демонстрирует устойчивый рост, сопровождающийся активным внедрением цифровых технологий и развитием дистанционных банковских сервисов. Наряду с этим сохраняется потребность в дальнейшем укреплении конкурентной среды, расширении финансовой инклюзии и повышении эффективности распределения банковских ресурсов. По итогам исследования разработаны практические рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование банковской системы страны.

Ключевые слова: банковская система, коммерческие банки, цифровизация, финансовая инклюзия, банковские активы, банковские реформы, Узбекистан.

ANNOTATSIYA: Iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi sharoitida O'zbekiston bank tizimi rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, xalqaro moliya tashkilotlari hamda tijorat banklarining yillik hisobotlari ma'lumotlari asosida tadqiq etilgan. Bank sektorining asosiy ko'rsatkichlari, jumladan, aktivlar, kreditlar, depozitlar va raqamli bank xizmatlari dinamikasi tahlil qilingan. Raqamlashtirishning bank faoliyati samaradorligiga hamda aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga ta'siriga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari O'zbekiston bank tizimi barqaror o'sishni namoyon etayotganini, mazkur jarayon raqamli texnologiyalarni faol joriy etish va masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish bilan birga kechayotganini ko'rsatdi. Shu bilan birga, raqobat muhitini yanada rivojlantirish, moliyaviy inklyuziya darajasini oshirish hamda bank resurslaridan foydalanish samaradorligini kuchaytirish masalalari dolzarbligicha qolmoqda. Tadqiqot yakunida mamlakat bank tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: bank tizimi, tijorat banklari, raqamlashtirish, moliyaviy inklyuziya, bank aktivlari, bank islohotlari, O'zbekiston.

ABSTRACT: Contemporary trends in the development of Uzbekistan's banking system under the conditions of the digital transformation of the economy are examined using data from the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, international financial institutions, and annual reports of commercial banks. The study analyzes the dynamics of key banking sector indicators, including assets, loans, deposits, and digital banking services. Particular attention is given to the impact of digitalization on banking efficiency and the expansion of public access to financial services. The findings indicate that Uzbekistan's banking system demonstrates sustainable growth, supported by the active adoption of digital technologies and the development of remote banking services. At the same time, further efforts are required to strengthen competition, expand financial inclusion, and improve the efficiency of banking resource allocation. Based on the results obtained, practical recommendations are proposed for the further enhancement of the country's banking system.

Keywords: banking system, commercial banks, digitalization, financial inclusion, bank assets, banking reforms, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Банковская система играет ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического развития страны, выступая основным механизмом перераспределения финансовых ресурсов и обеспечения платёжного оборота. В условиях глобальной цифровой трансформации эффективность функционирования банковского сектора во многом определяется способностью финансовых институтов внедрять современные цифровые технологии и адаптироваться к изменяющимся потребностям клиентов.

За последние годы банковская система Узбекистана претерпела значительные позитивные изменения. Реализация Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы способствовала укреплению финансовой устойчивости банков, повышению качества банковских услуг и расширению использования цифровых финансовых технологий.

Целью исследования является анализ современных тенденций развития банковской системы Узбекистана и оценка влияния цифровой трансформации на её дальнейшее развитие.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Развитие банковской системы традиционно рассматривается в экономической литературе как один из ключевых факторов обеспечения устойчивого экономического роста и эффективного распределения финансовых ресурсов. Согласно теории финансового посредничества, банки выполняют функцию трансформации сбережений в инвестиции, способствуют снижению информационной асимметрии между кредиторами и заёмщиками, а также обеспечивают эффективное функционирование платёжной системы экономики (Mishkin, 2022).

Фундаментальные исследования взаимосвязи между развитием финансового сектора и экономическим ростом были проведены King и Levine (1993), которые эмпирически доказали наличие устойчивой положительной зависимости между уровнем развития банковской системы и долгосрочными темпами экономического роста. Полученные результаты впоследствии были подтверждены в работах Beck, Levine и Loayza (2000), установивших, что финансово развитые страны характеризуются более высокими темпами накопления капитала, инвестиционной активности и производительности труда.

В современных условиях значительное внимание уделяется вопросам повышения эффективности банковской деятельности. Rose и Hudgins (2021) отмечают, что конкурентоспособность банковского сектора определяется не только объёмом активов и кредитных операций, но и качеством управления рисками, уровнем капитализации, диверсификацией источников доходов, а также способностью банков адаптироваться к технологическим изменениям. В исследованиях Saunders и Cornett (2021) подчёркивается, что устойчивость банковской системы напрямую зависит от достаточности капитала, качества активов и эффективности управления ликвидностью.

Отдельное направление научных исследований связано с цифровой трансформацией банковского сектора. В условиях стремительного развития финансовых технологий банки постепенно переходят от традиционной модели обслуживания клиентов к цифровым экосистемам. По мнению Ozili (2018), внедрение цифровых финансовых технологий способствует снижению операционных издержек, ускорению проведения банковских операций и расширению охвата финансовыми услугами. Аналогичной позиции придерживаются Vives (2019) и Thakor (2020), которые рассматривают цифровизацию как один из ключевых факторов повышения эффективности банковской деятельности и усиления конкуренции на финансовом рынке.

Особое место в современной научной литературе занимают исследования влияния цифровизации на финансовую инклюзию. Согласно данным Всемирного банка (Demirgüç-Kunt et al., 2022), развитие мобильного банкинга, электронных платежей и дистанционных каналов обслуживания существенно расширяет доступ населения и субъектов предпринимательства к финансовым услугам. Исследования Sahay et al. (2020) показывают, что цифровые финансовые технологии позволяют снизить барьеры входа на финансовый рынок и способствуют более активному вовлечению населения в формальную финансовую систему.

В последние годы внимание исследователей также сосредоточено на структурной трансформации банковских систем развивающихся стран. По мнению экспертов Всемирного банка и Международного валютного фонда, повышение конкуренции между государственными и частными банками, развитие цифровых финансовых сервисов, совершенствование корпоративного управления и укрепление финансовой устойчивости являются ключевыми направлениями модернизации банковского сектора (World Bank, 2024; IMF, 2024).

Несмотря на значительное количество зарубежных исследований, посвящённых развитию банковских

систем и цифровой трансформации финансового сектора, вопросы комплексной оценки современного состояния банковской системы Узбекистана сохраняют высокий научный интерес. Большинство существующих исследований сосредоточено на отдельных аспектах банковской деятельности, а также на вопросах финансовой инклюзии и развития цифровых технологий. Вместе с тем перспективным направлением дальнейших исследований остаётся более глубокое изучение влияния цифровой трансформации на динамику активов, кредитования, депозитной базы, капитализации и доходности банковского сектора Узбекистана. Указанное обстоятельство определяет научную актуальность исследования и обуславливает необходимость проведения комплексного анализа современных тенденций развития банковской системы страны.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Информационной базой исследования послужили статистические данные Центрального банка Республики Узбекистан, годовые отчёты коммерческих банков, а также аналитические материалы международных финансовых организаций. Использование указанных источников позволило провести комплексную оценку современного состояния банковской системы Узбекистана и определить основные тенденции её развития в условиях цифровой трансформации.

В процессе исследования были использованы методы сравнительного анализа, анализа динамических рядов, структурного анализа и статистической группировки. Метод сравнительного анализа применялся для сопоставления ключевых показателей деятельности банковского сектора в динамике и выявления основных направлений его развития. Анализ динамических рядов позволил оценить изменения активов, кредитного портфеля, депозитной базы, капитала и показателей доходности банков. Структурный анализ использовался для изучения изменений в составе банковских активов, обязательств и капитала, а метод статистической группировки — для систематизации и обобщения исследуемых показателей с целью выявления закономерностей развития банковской системы страны.

Применение указанных методов обеспечило объективность исследования и позволило сформулировать научно обоснованные выводы о современных тенденциях развития банковской системы Узбекистана в условиях цифровой трансформации экономики.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Таблица 1.

Основные показатели банковской системы Узбекистана по состоянию на 1 марта 2025–2026 гг., трлн сумов¹

Показатель	Банковская система		Банки с государственным участием		Частные банки	
	01.03.2025	01.03.2026	01.03.2025	01.03.2026	01.03.2025	01.03.2026
Активы	780,2	932,3	509,1	590,6	271,1	341,7
Темп роста активов, %		19,5		16,0		26,1
Обязательства	662,8	794,0	438,0	508,1	224,8	285,9
Темп роста обязательств, %		19,8		16,0		27,1
Соотношение активов к обязательствам, % (2026)		117		116		120
Кредитный портфель	540,0	613,7	370,7	410,4	169,4	203,3
Темп роста кредитов, %		13,6		10,7		20,0
Депозиты	319,4	421,9	161,2	217,9	158,2	204,0
Темп роста депозитов, %	32,1		35,2		28,9	
Период	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Соотношение кредитов к депозитам, % (2025)	169	145	230	188	107	100

Анализ данных **таблицы 1** показывает, что банковская система Узбекистана в 2025–2026 гг. продолжила демонстрировать устойчивый рост. Совокупные активы банковского сектора увеличились на 19,5 % и достигли 932,3 трлн сумов, что свидетельствует о сохранении высокой роли банков в финансировании экономики страны.

¹ Составлено автором по данным Центрального банка Республики Узбекистан.

Наиболее высокие темпы роста наблюдались в сегменте частных банков, активы которых увеличились на 26,1 %, тогда как активы банков с государственным участием выросли на 16,0 %. Это свидетельствует о постепенном укреплении конкурентных позиций частного банковского сектора и повышении его роли в национальной финансовой системе.

Положительной тенденцией является более высокий темп роста депозитной базы по сравнению с кредитным портфелем. Так, депозиты банковской системы увеличились на 32,1 %, тогда как кредитный портфель вырос на 13,6 %. В результате соотношение кредитов к депозитам снизилось со 169 % до 145 %, что указывает на укрепление ресурсной базы банков и повышение устойчивости системы фондирования.

Особенно заметные положительные изменения наблюдаются в группе банков с государственным участием, где показатель соотношения кредитов к депозитам снизился с 230 % до 188 %. Данная динамика свидетельствует о последовательном укреплении ресурсной базы государственных банков и повышении сбалансированности их деятельности.

Частные банки демонстрируют наиболее сбалансированную модель развития. По состоянию на 2026 год соотношение кредитов к депозитам составило 100 %, что свидетельствует о практически полном покрытии кредитного портфеля привлечёнными депозитными ресурсами. Данный результат указывает на устойчивую структуру фондирования и повышение эффективности управления банковскими ресурсами.

Таким образом, результаты анализа подтверждают наличие положительных структурных изменений в банковской системе Узбекистана, связанных с ростом роли частного банковского сектора, укреплением депозитной базы и повышением устойчивости ресурсного обеспечения кредитной деятельности банков (Таблица 2).

Таблица 2.
Достаточность собственного капитала банковского сектора²

Наименование показателя	01.05.2025 г.		01.05.2026 г.	
	млрд. сум	доля в %	млрд. сум	доля в %
Капитал первого уровня	115 732	85,8%	138 726	85,0%
Основной капитал	115 590	85,7%	134 579	82,4%
Добавочный капитал	256	0,19%	4 149	2,54%
Вычеты из капитала первого уровня	115	0,09%	2	0,00%
Капитал второго уровня	19 194	14,2%	24 517	15,0%
Всего регулятивный капитал	134 925	100%	163 243	100%
Коэффициент достаточности капитала	17,3%		18,4%	
Коэффициент достаточности капитала 1-уровня	14,8%		15,7%	
Коэффициент достаточности основного капитала 1-уровня	14,8%		15,2%	

Данные таблицы 2 свидетельствуют о дальнейшем укреплении капитализации банковского сектора Узбекистана в период 01.05.2025–01.05.2026 гг. Общий объём регулятивного капитала увеличился с 134,9 трлн сумов до 163,2 трлн сумов, или на 21,0 %, что указывает на повышение финансовой устойчивости банковской системы и расширение возможностей банков по покрытию принимаемых рисков.

Наибольшую долю в структуре капитала традиционно занимает капитал первого уровня. Несмотря на незначительное снижение его удельного веса с 85,8 % до 85,0 %, его абсолютный объём вырос на 19,9 % и достиг 138,7 трлн сумов. Это свидетельствует о сохранении высокого качества капитальной базы банковского сектора, поскольку капитал первого уровня выступает основным источником покрытия потенциальных рисков и обеспечения финансовой устойчивости банков.

² Составлено автором по данным Центрального банка Республики Узбекистан.

Особого внимания заслуживает динамика добавочного капитала. Если по состоянию на 01.05.2025 г. его объём составлял 256 млрд сумов, то по состоянию на 01.05.2026 г. он увеличился до 4,1 трлн сумов. В результате его доля в структуре капитала первого уровня возросла с 0,19 % до 2,54 %. Данная динамика свидетельствует об активизации процессов наращивания капитальной базы банков за счёт дополнительных источников финансирования.

Капитал второго уровня также продемонстрировал положительную динамику, увеличившись с 19,2 трлн сумов до 24,5 трлн сумов, или на 27,7 %. Вследствие этого его доля в структуре регулятивного капитала возросла с 14,2 % до 15,0 %. Указанная тенденция отражает расширение возможностей банков по формированию дополнительных резервов финансовой устойчивости.

Положительные изменения наблюдаются и по ключевым нормативам достаточности капитала. Коэффициент достаточности совокупного капитала увеличился с 17,3 % до 18,4 %, коэффициент достаточности капитала первого уровня — с 14,8 % до 15,7 %, а коэффициент достаточности основного капитала первого уровня — с 14,8 % до 15,2 %. Все показатели существенно превышают минимальные требования Базельского комитета и Центрального банка Республики Узбекистан, что свидетельствует о наличии у банковского сектора значительного запаса финансовой прочности.

Таким образом, результаты анализа показывают, что в течение рассматриваемого периода банковская система Узбекистана характеризовалась устойчивым ростом регулятивного капитала, совершенствованием структуры собственных средств и повышением показателей достаточности капитала. Это создаёт дополнительные возможности для расширения кредитования экономики, повышения устойчивости банков к внешним воздействиям и дальнейшего развития финансового сектора страны (Таблица 3).

Таблица 3.
Показатели доходности банковского сектора³

Показатели	01.05.2025 г.	01.05.2026 г.
Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA)	2,0	2,5
Отношение чистой прибыли к совокупному капиталу по балансу (ROE)	10,9	15,0
Отношение чистого процентного дохода к совокупным активам	4,3	4,2
Отношение чистого процентного дохода по кредитам к совокупному ссудному портфелю	6,3	6,4
Отношение чистого процентного дохода к совокупным обязательствам	5,0	4,9
Чистая процентная маржа к совокупным активам	4,5	4,2

Данные таблицы 3 свидетельствуют о сохранении высокой прибыльности банковского сектора Узбекистана и повышении эффективности использования капитала в анализируемом периоде.

Наиболее существенные положительные изменения наблюдаются по показателю рентабельности активов (ROA). Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам увеличилось с 2,0 % до 2,5 %, что свидетельствует о повышении эффективности использования активов банковской системы. Рост ROA на 0,5 процентного пункта указывает на способность банков генерировать больший объём прибыли на единицу вложенных активов.

Ещё более значительные положительные изменения наблюдаются по показателю рентабельности собственного капитала (ROE). Отношение чистой прибыли к совокупному капиталу увеличилось с 10,9 % до 15,0 %. Таким образом, прирост составил 4,1 процентного пункта, что свидетельствует о повышении эффективности использования собственного капитала банков и росте инвестиционной привлекательности банковского сектора. Данный показатель демонстрирует, что каждый сум собственного капитала обеспечивает акционерам более высокий финансовый результат по сравнению с предыдущим периодом.

Показатель отношения чистого процентного дохода к совокупным активам незначительно изменился, составив 4,2 % против 4,3 % в предыдущем периоде. Аналогичная динамика наблюдается и

3 Составлено автором по данным Центрального банка Республики Узбекистан.

по показателю отношения чистого процентного дохода к совокупным обязательствам, который составил 4,9 % против 5,0 % ранее. Такая динамика может отражать усиление конкурентной среды на банковском рынке, совершенствование процентной политики банков и повышение эффективности управления ресурсной базой.

Вместе с тем отношение чистого процентного дохода по кредитам к совокупному ссудному портфелю увеличилось с 6,3 % до 6,4 %. Данная динамика указывает на сохранение высокой доходности кредитных операций и подтверждает ведущую роль кредитования как основного источника формирования процентных доходов банков.

Отдельного внимания заслуживает показатель чистой процентной маржи (Net Interest Margin), который составил 4,2 % против 4,5 % в предыдущем периоде. Данная динамика на фоне роста активов и прибыли свидетельствует о постепенном переходе банков к более конкурентной модели функционирования, при которой увеличение финансового результата достигается не только за счёт расширения процентного спреда, но и благодаря росту объёмов операций, цифровизации процессов и повышению операционной эффективности.

В целом результаты анализа показывают, что банковский сектор Узбекистана характеризуется устойчивым ростом прибыльности и эффективным использованием капитала. Рост показателей ROA и ROE свидетельствует о повышении общей эффективности банковской деятельности и укреплении финансовых результатов коммерческих банков. Это подтверждает положительное влияние проводимых реформ и процессов цифровой трансформации на развитие банковского сектора страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование позволило выявить основные тенденции развития банковской системы Узбекистана в условиях цифровой трансформации экономики. Анализ научной литературы показал, что в современных условиях устойчивость и конкурентоспособность банковского сектора во многом определяются уровнем капитализации банков, эффективностью управления ресурсами, степенью внедрения цифровых технологий и способностью финансовых институтов адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды.

Результаты анализа статистических данных свидетельствуют о сохранении положительной динамики развития банковской системы Узбекистана. При этом наиболее высокие темпы роста продемонстрировали частные банки, активы которых увеличились на 26,1 %, что подтверждает укрепление их конкурентных позиций на финансовом рынке.

Исследование показало, что важным фактором повышения финансовой устойчивости банковского сектора является укрепление ресурсной базы банков. Выявленная тенденция свидетельствует о повышении качества фондирования банков и совершенствовании механизмов ресурсного обеспечения кредитных операций.

Анализ показателей достаточности капитала подтвердил высокий уровень устойчивости банковской системы. За рассматриваемый период объём регулятивного капитала увеличился на 21,0 %, достигнув 163,2 трлн сумов, а коэффициент достаточности капитала вырос с 17,3 % до 18,4 %. Существенное превышение международных нормативных требований свидетельствует о наличии у банковского сектора значительного запаса финансовой прочности для покрытия потенциальных рисков и дальнейшего расширения активных операций.

Оценка показателей доходности показала повышение эффективности банковской деятельности. Рентабельность активов (ROA) увеличилась с 2,0 % до 2,5 %, а рентабельность собственного капитала (ROE) — с 10,9 % до 15,0 %. Рост показателей прибыльности свидетельствует о повышении качества управления банковскими активами и капиталом, а также о положительном влиянии процессов цифровизации на эффективность банковского бизнеса.

Исследование также позволило определить перспективные направления дальнейшего развития банковской системы. К ним относятся совершенствование структуры банковского сектора, дальнейшее развитие отдельных сегментов финансового рынка, расширение цифровых финансовых услуг и повышение уровня финансовой инклюзии населения.

Научная новизна исследования заключается в комплексной оценке современных тенденций развития банковской системы Узбекистана на основе анализа показателей активов, кредитования, депозитной базы, капитализации и доходности банковского сектора в условиях цифровой трансформации. Практическая значимость работы состоит в возможности использования полученных результатов при разработке мер по повышению эффективности деятельности коммерческих банков, укреплению

финансовой устойчивости банковской системы и совершенствованию государственной политики в сфере цифровизации финансового сектора.

На основе проведенного исследования предлагается:

- продолжить внедрение современных цифровых технологий и расширение спектра дистанционных банковских услуг;
- стимулировать развитие конкурентной среды посредством дальнейшего укрепления роли частных банков в банковском секторе;
- совершенствовать механизмы управления банковскими рисками на основе современных цифровых решений и аналитических инструментов;
- расширять доступ населения и субъектов предпринимательства к современным финансовым услугам за счёт развития цифровых каналов обслуживания;
- повышать уровень финансовой грамотности населения и стимулировать использование цифровых финансовых сервисов.

В перспективе дальнейшее развитие банковской системы Узбекистана будет связано с углублением цифровой трансформации банковских услуг, совершенствованием конкурентной среды, развитием инновационных финансовых продуктов и повышением доступности современных финансовых услуг для населения и субъектов предпринимательства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Beck, T., Levine, R., & Loayza, N. (2000). Finance and the Sources of Growth. *Journal of Financial Economics*, 58(1–2), 261–300. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00072-6](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00072-6)
2. Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington, DC: World Bank.
3. International Monetary Fund (IMF). (2024). *Financial Sector Assessment and Financial Access Survey Database*. Washington, DC: International Monetary Fund. <https://www.imf.org>
4. King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 717–737. <https://doi.org/10.2307/2118406>
5. Mishkin, F. S. (2022). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (13th ed.). Boston: Pearson Education.
6. Ozili, P. K. (2018). Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>
7. Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2021). *Bank Management and Financial Services* (10th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
8. Sahay, R., von Allmen, U. E., Lahreche, A., Khera, P., Ogawa, S., Bazarbash, M., & Beaton, K. (2020). *The Promise of Fintech: Financial Inclusion in the Post-COVID-19 Era*. IMF Working Paper No. WP/20/236. Washington, DC: International Monetary Fund.
9. Saunders, A., & Cornett, M. M. (2021). *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach* (10th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
10. Thakor, A. V. (2020). Fintech and Banking: What Do We Know? *Journal of Financial Intermediation*, 41, 100833. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833>
11. Vives, X. (2019). Digital Disruption in Banking. *Annual Review of Financial Economics*, 11, 243–272. <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-100719-120854>
12. World Bank. (2024). *World Development Report 2024: Finance and Development*. Washington, DC: World Bank. <https://www.worldbank.org>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>